

Политические партии Гвинейской Республики в формировании внешнеполитического курса страны: евразийский акцент

Баранов Н. А.^{1,*}, Берете Бакари Блонд²

¹ Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, Россия

* e-mail: nicbar@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3547-3644

² Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Россия

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. В данной работе акцент сделан на Гвинейской Республике, расположенной в Западной Африке. Значительная роль в определении внешней политики страны принадлежит политическим партиям, которые выполняют важную функцию формирования политического курса государства. Поэтому целью работы является выявление особенностей внешнеполитических подходов ведущих политических партий Гвинейской Республики. Для осуществления данной цели решаются задачи, связанные с фактором этнической принадлежности в процессе реализации внешней политики, влиянием этничности в деятельности политических партий, особенностями политического процесса в Гвинейской Республике. **Методология.** В статье применен метод сравнительного анализа для сопоставления ведущих политических партий Гвинейской Республики, а также дискурс-анализ для изучения их программ. Ретроспективный анализ политической системы позволил проследить эволюцию становления политических институтов, таких как политические партии, и особенности их формирования. В работе проанализированы программы пяти политических партий: Объединения гвинейского народа, Союза демократических сил Гвинеи, Союза республиканских сил, Партии надежды на национальное развитие и Либерального блока. **Результаты.** Гвинейская Республика находится в переходном этапе своего развития. Решение внутриполитических задач, связанных с преодолением политического кризиса, политизацией этничности, созданием солидарного общества, будет способствовать формированию внешнеполитических приоритетов. Решающая роль в данном процессе принадлежит ведущим политическим партиям страны, как важнейшим демократическим институтам общества. **Выводы.** На формирование политических партий в Гвинейской Республике решающее влияние оказывает этнический и региональный фактор в связи с существующей конфликтностью этносов, входящих в состав государства. Исходя из межплеменных и этнических противоречий, принимаются программы политических партий, ориентированные на решение как внутриполитических, так и внешнеполитических задач. В целях устойчивого развития общества необходимо гармонизировать их интересы, оптимизировать бюрократические процессы и укреплять демократические политические институты. Все чаще политические партии делают акцент во внешнеполитических программах на страны евразийского региона.

Ключевые слова: ведущие политические партии, Гвинейская Республика, евразийский регион, Национальное собрание Гвинеи, партийная система Гвинеи, ЭКОВАС

Для цитирования: Баранов Н. А., Берете Бакари Блонд. Политические партии Гвинейской Республики в формировании внешнеполитического курса страны: евразийский акцент // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 171–182. <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-171-182>. EDN: DIVEAT

Political Parties of the Republic of Guinea in Shaping the Country's Foreign Policy: Eurasian Emphasis

Nikolay A. Baranov^{a,*}, Berete Bakari Blond^b

^a Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Nord-West Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, Russia

* e-mail: nicbar@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3547-3644

^b Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. Ustinov, Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT

Aim and tasks. In this paper, the focus is on the Republic of Guinea, located in West Africa. A significant role in determining the country's foreign policy belongs to political parties, which perform an important function of shaping the political course of the state. Therefore, the purpose of the work is to identify the peculiarities of the foreign policy approaches of the leading political parties of the Republic of Guinea. To achieve this goal, tasks related to the factor of ethnicity in the implementation of foreign policy, the influence of ethnicity in the activities of political parties, and the peculiarities of the political process in the Republic of Guinea are being solved. **Methods.** The article uses a comparative analysis method to compare the leading political parties of the Republic of Guinea, as well as a discourse analysis to study their programs. A retrospective analysis of the political system made it possible to trace the evolution of the formation of political institutions, such as political parties, and the specifics of their formation. The paper analyzes the programs of five political parties: the Association of the Guinean People, the Union of Democratic Forces of Guinea, the Union of Republican Forces, the Party of Hope for National Development and the Liberal Bloc. **Results.** The Republic of Guinea is in a transitional stage of its development. Solving domestic political problems related to overcoming the political crisis, politicizing ethnicity, and creating a solidary society will contribute to shaping foreign policy priorities. The leading political parties of the country, as the most important democratic institutions of society, play a decisive role in this process. **Conclusions.** The formation of political parties in the Republic of Guinea is decisively influenced by the ethnic and regional factors due to the existing conflict among the ethnic groups that make up the State. Based on intertribal and ethnic contradictions, programs of political parties are being adopted, focused on solving both domestic and foreign policy tasks. For the sustainable development of society, it is necessary to harmonize their interests, optimize bureaucratic processes and strengthen democratic political institutions. Increasingly, political parties are focusing their foreign policy programs on the countries of the Eurasian region.

Keywords: Republic of Guinea, National Assembly of Guinea, leading political parties, the party system of Guinea, ECOWAS, the Eurasian region

For citation: Baranov N. A., Berete Bakari Blond. Political Parties of the Republic of Guinea in Shaping the Country's Foreign Policy: Eurasian Emphasis // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 171–182. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-171-182>. EDN: DFBCZG

Введение

В условиях формирования нового мироустройства происходит смена внешнеполитических приоритетов во многих странах незападного мира. Укрепляются экономические, социальные связи между странами на евразийском пространстве, в Африке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Африку называют континентом будущего, страны которого обладают огромным экономическим и демографическим потенциалом. Являясь вторым по численности населения и величине континентом после Евразии, Африка становится самобытным и влиятельным центром мирового развития. Крупнейшим

инвестором в африканскую экономику является Китай, который в сентябре 2024 г. провел девятый китайско-африканский форум. По результатам форума была принята Пекинская декларация о построении постоянного китайско-африканского сообщества¹. Начиная с 2019 г. проводятся саммиты Россия — Африка, способствующие развитию социально-экономических, культурных связей, укреплению диалогового партнерства. В Концепции внешней политики России констатируется: «Россия солидарна с африканскими государствами в их стремлении к установлению более справедливого многополярного мира и устранению социально-экономического неравенства, усиливающегося из-за изощренной неокOLONIALНОЙ политики ряда развитых государств в отношении Африки»².

У Российской Федерации складываются взаимовыгодные отношения со многими африканскими государствами, например, с Гвинейской Республикой, с которой существуют дипломатические отношения с 1958 г. На официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации отмечается, что «российско-гвинейские отношения носят дружественный характер, поддерживается политический диалог»³. В Гвинее ведут свою деятельность такие компании, как РУСАЛ (разработка месторождений бокситов), «Нордголд» (золотодобыча), «Геопроспект» (геологоразведка). В результате работы VI Межправительственной российско-гвинейской комиссии была составлена среднесрочная программа в области геологии и недропользования, с участием таких организаций, как Росгеология, ЦНИГРИ, ВИМКС, и иных компаний, осуществляющих свою деятельность на основе советского опыта и использования современных технологий. Осуществлен переход школ Гвинейской Республики на программное обеспечение российского производства «МойОфис» (аналог американской экосистемы «Microsoft»). Следует также отметить оказание Россией помощи Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола, включая апробацию на базе стационарного Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи российской вакцины «ГамЭвак-Комби». Гвинейская Республика — участник обоих саммитов «Россия — Африка». Руководство страны отказалось от осуждения России за проведение СВО [1, р. 1498]. По данным посольства Гвинейской Республики в Российской Федерации, до 100 квот повышено число государственных стипендий для обучения гвинейской молодежи в российских вузах. Таким образом, происходит развитие российско-гвинейских отношений, несмотря на сложный переходный период, который проходит Гвинейская Республика в связи со сменой власти в 2021 г.

На внешнеполитические приоритеты государства решающее влияние оказывают политические лидеры, поддерживаемые политическими партиями, в рамках которых происходило их становление и выдвижение. Как показывает политическая практика, в зависимости от предпочтений первых лиц государства происходит переориентация внешней политики. Так, первый президент страны Секу Туре (период президентства 1958–1984 гг.) был ориентирован на сотрудничество с Советским Союзом, второй президент Лансана Конте (период президентства 1984–2008 гг.) — на США и Францию, а в 2001 г. возобновил отношения с Россией, подписав Декларацию о принципах дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и Гвинейской Республикой⁴. При президенте Альфа Конде (период президентства 2010–2021 гг.) активизировалось сотрудничество с Индией, Китаем и Турцией. Таким образом, происходит переориентация сотрудничества с другими странами в зависимости от вовлеченности иностранных государств во взаимовыгодные отношения с Гвинейской Республикой.

Несмотря на регулярно совершаемые в стране военные перевороты, роль политических партий постоянно возрастает, требования демократизации политической жизни исходят от большинства политических субъектов. В складывающихся условиях без партийной поддержки становится проблематичным удержание власти и ее легитимация.

¹ Beijing Declaration on Jointly Building an All-Weather China-Africa Community with a Shared Future for the New Era [Электронный ресурс] // Ministry of Foreign Affairs the People's Republic of China. September 05, 2024. URL: https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202409/t20240905_11485993.html (дата обращения: 05.01.2025).

² Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 31 марта 2023 года № 229) [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70811> (дата обращения: 05.01.2025).

³ Российско-гвинейские отношения (справка) [Электронный ресурс] // МИД России. URL: https://guinea.mid.ru/ru/gvinee/rossiysko_gvineyskie_otnosheniya/ (дата обращения: 05.01.2025).

⁴ Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и Гвинейской Республикой от 27.07.2001 [Электронный ресурс] // МИД Российской Федерации. URL: <https://www.mid.ru/ru/maps/gn/1610602/> (дата обращения: 05.01.2025).

Целью данной статьи является выявление особенностей внешнеполитических подходов ведущих политических партий Гвинейской Республики. Для осуществления данной цели решаются задачи, связанные с фактором этнической принадлежности в процессе реализации внешней политики, влиянием этничности в деятельности политических партий, особенностями политического процесса в Гвинейской Республике.

Теоретические основы исследования

Гвинейская Республика так же, как и ее соседи в западноафриканском регионе, находится в поиске оптимальных условий для успешного развития. Предпринятые попытки демократизации не увенчались значимым успехом. Процесс формирования многопартийной системы, начатый в 2010-е гг., еще не завершился. Тем не менее политические партии стали играть значимую роль в гвинейской политике.

С. Ламин, Юсуф-Ток, И. Наронграксакхет и Р. Ваехама [17] пишут об опыте внедрения многопартийной системы в Гвинейской Республике, которая не оправдывает ожидания жителей республики, так как не решает проблемы борьбы с бедностью и экономического развития страны. Превалирование этнического характера в предоставлении экономических приоритетов, по мнению авторов, усугубляет проблему неравенства. А М. Камара [8] акцентирует внимание на возрождении этнополитики в Гвинее в связи с восстановлением многопартийной политики после трех десятилетий однопартийного и военного правления, а также на влиянии СМИ на этнополитическую ситуацию в стране.

М. Энгелер в статье о незавершенной революции пишет о влиянии военных на политико-экономическое развитие Гвиней в свете событий 2006–2007 гг. [14], а в монографии «Молодежь и государство: извилистая жизнь» [15] — о роли молодежи в политической жизни Гвиней. Политическая активность женщин и их адаптация к решению проблем в традиционном обществе, каковым является гвинейское общество, находится в центре внимания К. Амман, которая обозначила гендерные проблемы в книге «Женщины, свобода действий и государство в Гвинее: молчаливая политика» [5]. По мнению швейцарского исследователя, политические действия женщин проистекают из их повседневной жизни, а не из-за стремления к политической деятельности.

Значительное количество научных работ посвящено общеафриканским проблемам. Так, М. Диавара, Б. К. Латеган и Й. Рюсен [13] пишут об исторической памяти африканцев, которая влияет на построение современных государств через связь с прошлым в культурном контексте. А в монографии «Трансграничное сотрудничество и политические сети в Западной Африке» [12] анализируются проблемы в западноафриканском регионе, связанные с трансграничным сотрудничеством, в связи с неурегулированностью границ между странами региона. Инициативы, направленные на признание и открытие границ, происходят, как отмечают авторы, на фоне новой волны транснационального терроризма. Для решения проблем создаются трансграничные сети в целях обмена информацией между партнерами, которые носят неформальный характер и которые помогают выявлять наиболее уязвимые проблемы между странами.

В монографии Дж. Арулпрагасама и Д. Сана [6] представлен обзор экономики Гвиней и ее эволюция — от независимости до конца XX в. Показаны не только успехи национальной программы реформ, но и фундаментальные препятствия на пути развития африканского государства, которые являются актуальными и для XXI в.

Статья А. Шровен «Оспариваемые транснациональные пространства: дебаты о гражданстве эмигрантов и их роли в политике Гвиней» [21] посвящена гвинейской диаспоре в других странах, представители которой косвенно участвуют в политических событиях и экономических преобразованиях в родной стране.

Некоторые исследователи анализируют политические кризисы в стране, которые регулярно проявляются в политической жизни Гвинейской Республики. Так, М. С. Камара [7] пишет о политическом кризисе, охватившем Гвинеею после 2005 г., и предпринимает попытку пролить свет на вклад Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и других крупных международных организаций в последовавшие за этим политические преобразования. А К. С. Ориевулу в статье «Переходный период

в Гвинейской Республике: критический взгляд» [19] рассматривает переходный процесс, происходивший в Гвинее и связанный с демократическими выборами после долгих лет авторитарного правления. В работе акцентируется внимание на этнических проблемах и влиянии военных на политическую ситуацию в стране.

Тему влияния международных организаций на ситуацию в Гвинее после государственного переворота 2021 г. развивают Т. Оудубахо и Э. Б. Ишола [18]. По их мнению, Экономическое сообщество западноафриканских государств призвано противостоять экономическим, политическим, социальным вызовам региона. Одна из задач ЭКОВАС заключается в поддержании демократических преобразований в странах. Однако переворот в Гвинее не получил должного отклика от этой организации, что свидетельствует о том, что возможности ЭКОВАС по политическому или военному вмешательству в дела «демократически проблемных» государств-членов могут быть ограничены как внутренними противоречиями организации, так и отсутствием у государств-членов решимости укреплять ЭКОВАС.

Баллотирующийся на третий президентский срок Альфа Конде после сомнительного референдума 22 марта 2020 г., по результатам которого была изменена конституция страны относительно количества президентских сроков, взбудоражил общество своим стремлением к власти и поправлением демократии. Как отмечается в предисловии к интервью с Селлу Далейн Диалло¹, «прошлое страны, отмеченное авторитарными лидерами и государственными переворотами, отсутствием верховенства закона, подавленной демократией и повальной коррупцией, продемонстрировало отсутствие прогресса в развитии для населения»².

Критичную оценку режиму, сформировавшемуся в Гвинее после военного переворота 2021 г., дают В. Фуше и Ж. Пети, отмечая отсутствие обещанных выборов и новой конституции. Однако изоляции ни в ЭКОВАС, ни во франкоязычном мире и даже со стороны США не наблюдается, более того, западные страны воздерживаются от открытой критики руководства богатой полезными ископаемыми республики. Как отмечали французские исследователи, окончание «запланированного переходного периода (конец 2024 года) усиливает напряженность. В процессе восстановления конституционного порядка достигнуто очень мало подвижек, социально-экономическая ситуация оставляет желать лучшего, сохраняется напряженность в армии, нарастают протесты, а репрессии усиливаются»³.

В достаточно большом количестве научных работ по внутривнутриполитической проблематике значительно меньше внимания уделяется внешней политике Гвинее, а также ее институциональным аспектам. В данном контексте следует выделить статью А. Халитовой, в которой автор отмечает, что «внешняя политика Гвинее ориентирована на многостороннее сотрудничество как на региональном, так и на глобальном уровнях. Гвинейское руководство так же продолжает опираться на своих традиционных западных партнеров (Франция, США, ЕС), активно сотрудничает с азиатскими (КНР, Индия, Япония, Малайзия) и арабскими (Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия) государствами» [4, с. 70]. При этом отмечается активизация двусторонних отношений с Российской Федерацией. Поэтому развитие темы внешнеполитических приоритетов Гвинейской Республики представляется актуальным и востребованным.

Таким образом, следует отметить, что в академическом сообществе предпринимаются попытки обоснования существующей политической реальности, анализа внутривнутриполитических процессов, происходящих в стране, вызывает обеспокоенность авторитарность политических лидеров, а также нереализованный потенциал политических партий.

Этнические основания формирования политических партий в Гвинейской Республике

До 1984 г. в стране существовала однопартийная система во главе с Демократической партией Гвинее. Конституция 1990 г. предусматривала существование двух партий, что стало основанием для

¹ Селлу Далейн Диалло — бывший премьер-министр Гвинее (2004–2006 гг.), председатель оппозиционной партии Союз демократических сил Гвинее (Union des Forces Démocratiques de Guinée — UFDG).

² Guinea: The downfall of democracy? An interview with Cellou Dalein Diallo, Former Prime Minister [Электронный ресурс] // Friedrich Naumann Foundation. 17.04.2020. URL: <https://www.freiheit.org/guinea-guinea-downfall-democracy> (дата обращения: 04.01.2025).

³ Foucher V., Petit J. Guinea: When the putschists overstay their welcome [Электронный ресурс] // African Arguments. September 5, 2024. URL: <https://africanarguments.org/2024/09/guinea-when-the-putschists-overstay-their-welcome/> (дата обращения: 04.01.2025).

постепенного перехода к многопартийной системе. Так как в соответствии с национальным законодательством выдвигать кандидатов на президентский пост могут только политические партии, то их роль резко возросла [2, с. 82].

Изучение роли политических партий в формировании внешнеполитического курса Гвинейской Республики важно для понимания механизмов принятия решений и реализации внешней политики. Это особенно актуально в контексте этнической принадлежности, бюрократии и политических институтов, которые могут оказывать значительное влияние на эффективность и легитимность этих процессов.

Политика первого президента республики Секу Туре (годы президентства — 1958–1984 г.) осуществлялась в состоянии «осадного положения», которое режим сохранил в качестве революционного наследия. Проблемы безопасности стали благодатной почвой для распространения репрессий и появления аппарата по выявлению «врагов» государства. Элита этнической группы малинке, возглавляемая Секу Туре, использовала свое влияние для монополии на высокие властные посты. Полукочевой народ фула или фульбе (фулани), который составлял 40% населения страны, подозревался в государственной измене, вследствие чего более двух миллионов гвинейцев бежали в изгнание, спасаясь от репрессий.

После смерти Секу Туре в 1984 г. власть перешла к военным, принадлежащим этнической группе юругу (народ сусу, проживающий в основном в Гвинее). Главой Комитета национальной реформы стал представитель этого народа полковник Лансану Конте. Опасения перед контрпереворотом со стороны народности малинке и потерей власти привели к усилению давления на оппозиционные партии и группировки, возникшие по этническому принципу. Политические партии все больше объединялись вокруг этнических лидеров: Партия единства и прогресса, возглавляемая Лансану Конте, пользовалась поддержкой народности юругу; политическая партия «Объединение гвинейского народа» Альфы Конде привлекла сторонников малинке, а политики этнической группы фулани Мамаду Бойе Ба и Сирадиу Диалло создали соответственно политические партии «Союз за новую республику» и «За обновление и прогресс».

Таким образом, в Гвинее сформировалась поляризованная электоральная политическая архитектура, основанная на этническом размежевании народов, населяющих республику. 12 февраля 2007 г. офицерами народности малинке был совершен военный переворот, в результате которого были запрещены демонстрации и протесты оппозиционных групп, что парализовало деятельность партийной системы государства. По этой причине парламентские выборы, которые должны были пройти в 2007 г. (предыдущие выборы в парламент республики — Национальное собрание Гвиней — проходили в 2002 г.), неоднократно переносились и состоялись только 28 сентября 2013 г.¹ Однако они не были признаны оппозицией, которая заявила о масштабных фальсификациях, что подтвердили послы и наблюдатели из США, Франции и Европейского союза. Сомнительными с точки зрения открытости и прозрачности были и выборы в Народное собрание Гвиней, состоявшиеся 22 марта 2020 г., которые были объединены с конституционным референдумом и переносились четыре раза².

Проблемы с политической стабильностью, имеющей этнические основы, заставляют политическую элиту Гвиней обратиться за опытом к другим африканским государствам. Например, к реформам Кении, в которой силами политических партий, институтов гражданского общества и религиозных общин были внесены изменения в конституцию страны, предполагающие передачу значительной части полномочий местным органам власти, учитывающим этнические особенности народов, населяющих данные территории.

Другим источником креативных идей могла бы стать Нигерия. Такие институциональные механизмы, как федеративный характер государственно-административного устройства и предписание о том, что президент и другие выборные должностные лица должны набрать минимум 25% голосов в трех четвертях избирательных округов, могли бы послужить основой для политической стабильности в Гвинее,

¹ Opposition and ruling party in Guinea reach deal for legislative election [Электронный ресурс] // Archive.today. July 3, 2013. URL: https://archive.fo/20130704021603/www.washingtonpost.com/world/africa/opposition-and-ruling-party-in-guinea-reach-deal-for-legislative-election/2013/07/03/e0bccad6-e3d5-11e2-bffd-37a36ddab820_story.html#selection-3685.11-3685.17 (дата обращения: 05.01.2025).

² Денисова Т. С. Гвинея: парламентские выборы и референдум по внесению поправок в конституцию, 22 марта 2020 г. [Электронный ресурс] // Институт Африки РАН. 06.05.2020. URL: <https://www.inafran.ru/node/2208> (дата обращения: 05.01.2025).

разделенной по этническому признаку. ЭКОВАС могла бы содействовать осуществлению этого политического проекта.

Гвинея унаследовала долголетие правителей. Французские колониальные диктаторы не терпели поражений при передаче власти от одной правящей группы к другой. Президент Секу Туре скончался на своем посту после 26 лет пребывания у власти (1958–1984 гг.), Лансана Конте — после 24 лет пребывания в высшей государственной должности (1984–2008 гг.). Когда такое долголетие сочетается с отстранением других этнических групп от рычагов власти, это порождает «жажду перемен». Такие международные организации, как Африканский союз и ЭКОВАС, членами которых является Гвинейская Республика, могли бы повлиять на ее этническую политику, так как существуют положительные примеры стран, входящих в эти организации.

Для Гвинеи интересен опыт построения «радужной нации» в Южно-Африканской Республике, которую населяют большое количество племен и народов. В Зимбабве реализован новый экономический инструмент для придания легитимности политике путем передачи местным сообществам пятидесяти процентов акций компаний, в которых ведется добыча алмазов, золота, платины и других полезных ископаемых. Экономическое благополучие местных сообществ является целебным средством в плюралистических странах.

С. Чой подчеркивает, что лидерство имеет жизненно важное значение в демократических движениях, поэтому понимание природы демократического лидерства становится особенно актуальным [9]. Демократическое восприятие лидерства является необходимым для руководителей политических партий Гвинеи. Однако, как отмечает Дж. Гастил [16], определение демократического лидерства остается неоднозначным. Несмотря на то, что в некоторых исследованиях дается определение демократического лидерства в контексте демократических движений, но в литературе, посвященной изучению лидерства, не уделяется достаточно внимания этому аспекту. Основное внимание уделяется демократическому лидерству в небольших группах и организациях, а не в крупных, таких как политические партии.

В данном контексте актуальной является классическая работа А. Лейпхарта о общественной демократии, в которой американский ученый предлагает в целях поддержания стабильности и развития демократии в стране наладить сотрудничество политических лидеров всех значительных сегментов многогосударственного общества в управлении страной в рамках большой коалиции. Важными элементами общественной демократии являются также «взаимное вето или правило “совпадающего большинства”, выступающие как дополнительная гарантия жизненно важных интересов меньшинства; пропорциональность как главный принцип политического представительства, распределения постов в государственном аппарате и средств государственного бюджета и высокая степень автономности каждого сегмента в управлении своими внутренними делами» [3, с. 60]. Однако данные предложения в политической практике Гвинеи не реализованы.

Политизация этнических вопросов была признана основным источником насилия в Африке, включая Гвинейскую Республику. Под политизацией этничности понимается превращение этничности «из психологического, культурного или социального фактора в собственно политическую силу с целью изменения или стабилизации сложившихся в обществе конкретных систем неравенства среди этнических групп» [20, р. 2]. М. Ж. Коул в своем исследовании попыталась определить, насколько стратегии деполитизации этнических конфликтов были включены в процесс миростроительства в Сьерра-Леоне [10]. В своей работе она опиралась на пять ключевых определений этнополитизации, которые были основаны на институциональной инструменталистской теории. Исследование показало, что в рамках миростроительства этнополитизация рассматривается как непосредственная угроза миру и стабильности и, следовательно, не является приоритетом в архитектуре миростроительства.

Тем не менее некоторые политические инициативы, которые были реализованы в рамках миростроительства, могут косвенно способствовать деполитизации этнических вопросов. Однако для обеспечения их эффективности эти инициативы требуют более тщательного и целенаправленного осуществления и мониторинга. Для решения межэтнических проблем предлагаются следующие шаги: создание комиссии по внесению изменений в конституцию, которая будет учитывать этнические квоты для руководства

политических партий и кандидатов в депутаты; укрепление гражданского общества; проведение интенсивной общенациональной кампании, направленной на пропаганду национальной идентичности; укрепление демократических институтов, включая внедрение этнически инклюзивной и беспристрастной практики в государственных учреждениях при оценке работы высших должностных лиц [10, р. 109–112].

В работе канадского исследователя утверждается, что значительная часть универсальности этнических конфликтов может быть объяснена эволюционной предрасположенностью к этническому nepoтизму. Nepoтизм можно рассматривать как расширенную форму семейственности. Эволюционные теории, такие как инклюзивная приспособленность и родственный отбор, объясняют происхождение и универсальность кумовства.

Наиболее влиятельные политические партии Гвинеи

Гвинея имеет разнообразный политический ландшафт, в котором множество партий представляют различные идеологии и интересы. Деятельность политических партий в стране регулируется Нормативным правовым актом L/91/002/CTRN от 23 декабря 1991 г. «Об Уставе политических партий Гвинейской Республики»¹. На его основании в 2024 г. была осуществлена проверка соответствия зарегистрированных партий требованиям, предъявляемым к данным политическим объединениям. По результатам проверки был подготовлен доклад, в котором указывалось, что ряд политических объединений не соответствуют действующему законодательству, поэтому 53 политические партии были распущены². Несмотря на некоторые замечания в адрес парламентских партий, все они сохранили свой статус. К тому же 22 января 2022 г. президент переходного периода полковник Мамади Думбуя³ сформировал Национальный переходный совет, который исполняет функции Национального собрания Гвинеи. В его состав вошел 81 представитель от политических партий, институтов гражданского общества, федераций профсоюзов, организаций работодателей и других социальных групп общества⁴. Несмотря на проведенные преобразования, роль политических партий остается весьма значимой в формировании как внутриполитической, так и внешнеполитической повестки.

Среди наиболее влиятельных партий в политической жизни Гвинейской Республики необходимо выделить следующие [11, р. 186–215].

1. Объединение гвинейского народа (ОГН). Одна из самых многочисленных политических партий в Гвинеи, которую длительное время возглавлял Альфа Конде, занимавший пост президента страны с 2010 г. до своего свержения в 2021 г. ОГН известна своей ориентацией на демократические ценности и развитие.

2. Союз демократических сил Гвинеи (СДСГ). Политическая партия, которую часто считают главной оппозиционной силой. Ее возглавляет Селлу Далейн Диалло, ключевая политическая фигура Гвинеи. СДСГ выступает за демократические реформы и экономический прогресс.

3. Союз республиканских сил (СРС). Крупная политическая партия, возглавляемая Сидьей Туре. СРС продвигает республиканские ценности, экономическую модернизацию и политическую стабильность.

4. Партия надежды на национальное развития (ПННР). Партия, которую возглавляет Лансана Куйате, акцентирует внимание на экономическом развитии, национальном единстве и социальной справедливости.

5. Либеральный блок (ЛБ). Это небольшая партия, выступающая за либеральную экономическую политику и реформы государственного управления. Ее лидер Фая Миллимоно является сторонником прозрачности и подотчетности в правительстве.

¹ Loi organique L/91/002/CTRN du 23 decembre 1991 portant Charte des partis politiques [Электронный ресурс]. URL: <https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/GN/guinee-loi-organique-l-91-002-ctrn-du-23-decembre/> (дата обращения: 05.01.2025).

² Rapport d'Evaluation des Partis Politiques (2024). Guinée [Электронный ресурс]. URL: <https://interfacelonny.com/public/documents/do-1730376607> (дата обращения: 05.01.2025).

³ Les 81 membres du CNT nommés: Voici la liste complète (Décret) [Электронный ресурс] // Guineesignal. 23 janvier 2022. URL: <https://www.guineesignal.com/2022/01/23/les-81-membres-du-cnt-nommes-voici-la-liste-completedecret/> (дата обращения: 05.01.2025).

⁴ Conseil National de la Transition [Электронный ресурс]. URL: <https://cnt.gov.gn/> (дата обращения: 05.01.2025).

Политическая обстановка в Гвинее была отмечена периодами нестабильности, в том числе государственными переворотами и политическими волнениями. Политические партии часто действуют в сложных условиях этнической и региональной принадлежности, которые играют значительную роль в политике страны. Несмотря на трудности, эти партии продолжают определять путь Гвинеи к демократии и развитию.

Проведем сравнительный анализ партийных положений в области внутренней и внешней политики.

1. Объединение гвинейского народа (ОГН)¹:
 - внутренняя политика: ОГН фокусируется на продвижении демократических ценностей, экономическом развитии и социальной сплоченности. Исторически партия ставила своей целью улучшение инфраструктуры, здравоохранения и образования, а также содействие развитию сельских районов;
 - внешняя политика: ОГН выступает за укрепление дипломатических отношений Гвинеи и международного торгового партнерства. При Альфа Конде партия стремилась к установлению более тесных связей с Китаем и уделяла особое внимание отношениям в рамках Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). ОГН уделяет приоритетное внимание привлечению иностранных инвестиций для ускорения экономического развития.
2. Союз демократических сил Гвинеи (СДСГ)²:
 - внутренняя политика: СДСГ выступает за демократические реформы, прозрачность и экономический прогресс. Она направлена на борьбу с коррупцией, улучшение государственных услуг и стимулирование роста частного сектора;
 - внешняя политика: СДСГ поддерживает активную внешнеполитическую стратегию, которая укрепляет партнерские отношения Гвинеи с западными странами и международными финансовыми институтами. Партия выступает за региональное сотрудничество в рамках ЭКОВАС и стремится заручиться международной поддержкой инициатив Гвинеи в области развития.
3. Союз республиканских сил (СРС)³:
 - внутренняя политика: СРС продвигает республиканские ценности, политическую стабильность и экономическую модернизацию. Основное внимание уделяется диверсификации экономики, повышению уровня образования и модернизации инфраструктуры;
 - внешняя политика: СРС выступает за сбалансированную внешнюю политику, которая укрепляет связи как с западными, так и с незападными странами. Под руководством Сидьи Туре партия уделяет особое внимание сотрудничеству в области региональной безопасности, особенно в Африке. СРС также поддерживает усилия по взаимодействию с международными партнерами для получения экономической помощи и инвестиций.
4. Партия надежды на национальное развитие (ПННР)⁴:
 - внутренняя политика: Платформа ПННР сосредоточена на экономическом развитии, национальном единстве и социальной справедливости. Партия выступает за улучшение управления, справедливое распределение ресурсов и инициативы в области устойчивого развития;
 - внешняя политика: ПННР стремится повысить международный авторитет Гвинеи, укрепляя прочные дипломатические отношения, в частности, с акцентом на африканскую солидарность и сотрудничество. Партия заинтересована в привлечении помощи в целях развития и инвестиций, особенно из европейских и ближневосточных стран, для поддержки целей национального роста.

¹ Ensemble vers une prosperite partagee [Электронный ресурс]. URL: <https://guineepolitique.org/wp-content/uploads/2020/10/Programme-2020-2026-Alpha-Conde.pdf> (дата обращения: 05.01.2025).

² Projet de societe présidentielle 2020 [Электронный ресурс] // Union des forces démocratiques de Guinée. URL: https://ufdgonline.com/wp-content/uploads/2024/08/UFDG_Projet_de_Societe_2020.pdf (дата обращения: 05.01.2025).

³ The program of the political party Union des forces républicaines.

⁴ Batir une Guinée nouvelle [Электронный ресурс] // Parti de l'Espoir pour le Développement National. URL: https://www.pedn-france.org/wp-content/uploads/2015/06/Projet_de_Soci%C3%A9t%C3%A9_PEDN.pdf (дата обращения: 05.01.2025).

5. Либеральный блок (ЛБ)¹:

- внутренняя политика: ЛБ делает упор на либеральную экономическую политику, реформы управления и подотчетность. Блок выступает за гражданские свободы, судебную реформу и предпринимательство как ключевые факторы роста;
- внешняя политика: партия выступает за прозрачное и взаимовыгодное международное партнерство. Подчеркивается важность соблюдения норм глобального управления, поддержки антикоррупционных инициатив на мировой арене. Партия стремится использовать дипломатию для обеспечения технологического и образовательного партнерства, которое может способствовать прогрессу Гвинеи.

Политическая обстановка в Гвинее по-прежнему находится под влиянием различных политических партий, каждая из которых предлагает свое видение развития страны и участия на международной арене. Несмотря на внутренние проблемы, эти партии стремятся позиционировать Гвинею как активного игрока на региональной и глобальной арене.

Политические партии Гвинеи придерживаются различных внешнеполитических подходов, каждый из которых отражает их более широкие идеологические позиции и приоритеты. Сравнительный анализ их позиций приведен в таблице.

Таблица

Внешнеполитические подходы ведущих политических партий Гвинейской Республики

Table. Foreign policy approaches of the leading political parties of the Republic of Guinea

Политические партии	Содержание внешнеполитических приоритетов
Объединение народа Гвинеи	Фокусируется на дипломатических отношениях и торговом партнерстве с заметным уклоном в сторону Китая и африканских региональных организаций, таких как Африканский союз и ЭКОВАС. Это отражает прагматичный подход, направленный на привлечение иностранных инвестиций, необходимых для экономического развития, а также на укрепление региональных связей
Союз демократических сил Гвинеи	СДСГ уделяет приоритетное внимание активной стратегии, направленной на укрепление связей с западными странами и глобальными финансовыми организациями. Их цель — заручиться международной поддержкой развития Гвинеи, что свидетельствует о предпочтении ориентации на Запад и прозрачности международных отношений
Союз республиканских сил	Придерживается сбалансированного подхода, укрепляя связи как с западными, так и с незападными странами и уделяя особое внимание сотрудничеству в области региональной безопасности. Это отражает понимание необходимости Гвинеи в разнообразных международных партнерствах для укрепления стабильности и экономического роста
Партия надежды на национальное развитие	Внешняя политика ПННР направлена на укрепление дипломатических связей с акцентом на африканскую солидарность, дополняемую отношениями с Европой и Ближним Востоком. Это указывает на стратегию привлечения поддержки и инвестиций от широкого круга партнеров для стимулирования национального роста и единства
Либеральный блок	Обращает внимание на прозрачность и соответствие нормам глобального управления. Их акцент на партнерстве в области борьбы с коррупцией и образования предполагает политику, направленную на повышение авторитета Гвинеи в мире при одновременном обеспечении взаимной выгоды от международных связей

Источник: составлено авторами

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Политические партии Гвинейской Республики играют ключевую роль в формировании внешнеполитического курса страны, представляя интересы различных этнических и социальных групп. Этническая принадлежность, бюрократия и политические институты оказывают значительное влияние на этот процесс. Межэтнические противоречия закладываются в деятельность политических партий,

¹ The program of the Bloc Libéral political party.

которые в значительной степени формируются по этническому принципу, что свидетельствует о политизации этничности.

2. Различные внешнеполитические позиции основных политических партий Гвинеи отражают расхождения в их внутренних приоритетах и идеологических пристрастиях. Подходы каждой партии влияют на международные отношения Гвинеи, формируя ее дипломатическую направленность, инвестиционные стратегии и усилия по региональному сотрудничеству. Акцент ОГН на отношениях с Китаем и региональными организациями контрастирует с ориентацией СДСГ на Запад, что иллюстрирует стратегический баланс Гвинеи в глобальной дипломатии. В совокупности эти различные позиции позволяют Гвинеи исследовать множество путей международного сотрудничества, хотя эффективность и направленность ее внешней политики будут в значительной степени зависеть от преобладающей политической власти и ее способности последовательно осуществлять эти стратегии. Разнообразие мнений обеспечивает динамичный внешнеполитический ландшафт, хотя это также может затруднить достижение консенсуса и долгосрочную стратегическую согласованность.
3. Для успешного формирования внешнеполитического курса Гвинейской Республики необходимо учитывать и гармонизировать интересы различных социальных групп через учреждение этнических квот в представительных органах власти, развитие гражданского общества, формирование национальной идентичности, укрепление демократических институтов, а также важно оптимизировать бюрократические процессы. Успешное решение внутриполитических проблем будет способствовать укреплению позиций страны на международной арене и повышению эффективности внешнеполитической деятельности. Важное значение при этом приобретает сотрудничество со странами евразийского региона.

Список литературы / References

1. *Берете Б. Б.* Институционализация внешнеполитической деятельности Республики Гвинея: приоритеты и перспективы развития // Вопросы политологии. 2024. Т. 14. № 4 (104). С. 1496–1505. [Berete, B. B. Institutionalization of Foreign Policy Activities of the Republic of Guinea: Priorities and Development Prospects // Political Science Issues. 2024. Vol. 14. No. 4 (104). P. 1496–1505. (In Russ.)] EDN: ICKIGE. DOI: 10.35775/PSI.2024.104.4.035
2. Гвинея // Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: в 4 т. Т. 4. Африка / под ред. А. В. Торкунова. М. : Аспект Пресс, 2014. С. 80–86. [Guinea // Political Systems of Modern States: Encyclopedic Handbook: in 4 vol. Vol. 4. Africa / ed. by A. V. Torkunov. Moscow : Aspect Press, 2014. P. 80–86. (In Russ.)].
3. *Лейпхарт А.* Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование / пер. с англ. Б. И. Макаренко; под науч. ред. А. М. Салмина, Г. В. Каменской. М. : Аспект-Пресс, 1997. 287 с. ISBN: 5-7567-0208-3. [Lijphart, A. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven, London : Yale Univ. Press, 1977. 248 p.]
4. *Халитова А.* Внешняя политика Гвинеи // Азия и Африка сегодня. 2017. № 12. С. 70–74. [Khalitova, A. R. Guinean Foreign Policy // Asia and Africa today. 2017. No. 12. P. 70–74. (In Russ.)] EDN: ZTUTKV
5. *Ammann, C.* Women, Agency, and the State in Guinea: Silent Politics. New York: Routledge, 2020. 220 p. ISBN: 9780429199547. DOI: 10.4324/9780429199547
6. *Arulpragasam, Je., Sahn, D. E.* Economic Transition in Guinea: Implications for Growth and Poverty. New York; London : Published for Cornell University Food and Nutrition Policy Program by New York University Press, 1997. 221 p. ISBN: 9780814706640.
7. *Camara, M. S.* Media, Civil Society and Political Culture in West Africa // African Journalism Studies. 2008. No. 29 (2). P. 1–31. DOI: 10.1080/02560054.2008.9653385
8. *Camara, M. S.* New Media and Ethno-Politics in the Guinean Diaspora // Africa Media & Democracy Journal. 2012. No. 1 (1). P. 1–20. ISBN: 978-9988-0-9954-1.
9. *Choi, S.* Democratic Leadership: The Lessons of Exemplary Models for Democratic Governance // International Journal of Leadership Studies. 2007. Vol. 2. Iss. 3. P. 243–262.

10. *Cole, M. J.* Investigating the Inclusion of Ethno-Depoliticization within Peace-Building Policies in Post-Conflict Sierra Leone. University of Ottawa, Ottawa, Canada, 2012. 148 p.
11. *Coleman, J. S., Rosberg, C. G.* (ed.). Political Parties and National Integration in Tropical Africa. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2023. 746 p. DOI: 10.1525/9780520311756
12. Cross-border Co-operation and Policy Networks in West Africa / under the direction of Marie Trémolières and Olivier J. Walther. OECD Publishing, Paris, 2017. 224 p. ISBN: 978-92-64-26587-5
13. *Diawara, M., Lategan, B. C., Rüsen, J.* Historical Memory in Africa Dealing with the Past, Reaching for the Future in an Intercultural Context. Berghahn Books, New York, 2010. 264 p. DOI: 10.3167/9781845456528
14. *Engeler, M.* Guinea 2008. The Unfinished Revolution // *Politique Africaine*. 2008. P. 87–98. DOI: 10.3917/polaf.112.0087
15. *Engeler, M.* Youth and the State in Guinea: Meandering Lives. Bielefeld, Transcript Verlag, 2019. 202 p. DOI: 10.14361/9783839445709
16. *Gastil, J.* A Definition and Illustration of Democratic Leadership // *Human Relations*. 1994. No. 47. P. 954–971. DOI: 10.1177/001872679404700805
17. *Lamine, S. I., Yusuf-Talek, Narongraksakhet, I., Waehama, R.* Ending Ethnic Politics in Guinea through Eradicating Extreme Poverty and Providing Security // *Arts and Social Sciences Journal*. 2018. No. 9. P. 1–9. DOI: 10.4172/2151-6200.1000343
18. *Odubajo, T., Ishola, E. B.* Ecowas Protocol on Democracy and Good Governance: An Analysis of Response to the 2021 Guinean Coup D'état // *Southern Journal for Contemporary History*. 2024. Vol. 49. Iss. 1. P. 46–67. DOI : 10.38140/sjch.v49i1.6874
19. *Orievulu, K. S.* Transition in the Republic of Guinea: A Critical Outlook Into the Future // *Consultancy Africa Intelligence*. 2010. URL: https://www.academia.edu/6267849/Transition_in_the_Republic_of_Guinea_A_critical_outlook (accessed: 05.01.2025).
20. *Rothschild, J.* Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N. Y. : Columbia University Press, 1981. 290 p. ISBN: 0231052367
21. *Schroven, A.* Contested Transnational Spaces: Debating Emigrants' Citizenship and Role in Guinean Politics / ed. by Knörr J. and Kohl C. The Upper Guinea Coast in Global Perspective. Oxford, UK : Berghahn Books, 2016. P. 77–94. DOI: 10.1515/9781785333736-007

Об авторах:

Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры международных отношений Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), доктор политических наук, профессор;
e-mail: nicbar@mail.ru; ORCID: 0000-0003-3547-3644

Берете Бакари Блонд, аспирант факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург, Россия);
e-mail: bkrberete@gmail.com

About the authors:

Nikolay A. Baranov, Professor of the Department of International Relations of Nord-West Institute of Management of RANEPA (Saint Petersburg, Russia), Doctor of Science (Political Sciences), Professor;
e-mail: nicbar@mail.ru; ORCID: 0000-0003-3547-3644

Berete Bakari Blond, Postgraduate student at the Faculty of International Industrial Management and Communication of Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D. F. Ustinov (Saint Petersburg, Russia);
e-mail: bkrberete@gmail.com